

Maktablarda ona tili va adabiyot faniga qiziqishni rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari

Namozova Zarina

O‘ZMU Siyosatshunoslik 2-kurs talabasi
e-mail: namozovazarina1109@gmail.com

Annotatsiya: Ona tili va adabiyot fanlari nafaqat til bilimlarini, balki milliy qadriyatlar, madaniy meros va estetik dunyoqarashni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Biroq hozirgi davrda o‘rta ta‘lim muassasalarida ushbu fanlarga bo‘lgan o‘quvchilarning qiziqishini oshirish dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Ushbu maqolada ona tili va adabiyot faniga qiziqishni pasaytirayotgan omillar — dars metodikasi yetarli darajada interfaol emasligi, o‘quv dasturlarining zamon talablariga to‘liq mos kelmasligi, o‘quvchilarning kitobxonlik madaniyatining pasayishi, shuningdek, texnologik rivojlanish fonida yoshlarning elektron axborot manbalariga qaram bo‘lib qolishi kabi holatlar tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada o‘qituvchilarning zamonaviy o‘qitish metodlaridan foydalanish darajasi va ularning shaxsiy kasbiy mahoratining bu jarayonga ta‘siri ham yoritiladi. Muammoni hal etish uchun interaktiv dars usullarini qo‘llash, adabiy tanlov va bahs-munozaralar tashkil qilish, o‘quvchilarning mustaqil o‘qish faoliyatini rag‘batlantirish va oilaviy kitobxonlikni rivojlantirish kabi takliflar ilgari suriladi. Annotatsiyada til va adabiyot fani orqali o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga, tafakkuriga va milliy o‘zlikni anglashiga erishish yo‘llari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: ona tili va adabiyot, o‘quvchilar qiziqishi, metodik muammolar, interaktiv metodlar, kitobxonlik, o‘qitish sifati, o‘rta ta‘lim, madaniy meros, shaxsiy rivojlanish, milliy qadriyatlar.

Annotation: The subjects of the native language and literature play a crucial role not only in providing linguistic knowledge but also in shaping national values, cultural heritage, and aesthetic worldview. However, in the current era, increasing students' interest in these subjects in secondary education institutions remains one of the urgent problems. This article analyzes the factors reducing interest in the native language and literature — such as insufficiently interactive teaching methods, curricula not fully meeting modern requirements, decline in students' reading culture, and the growing dependence of youth on electronic information sources amid technological development. The article also highlights the influence of teachers' use of modern teaching methods and their professional skills on this process. Solutions proposed include the use of interactive teaching methods, organizing literary contests and debates, encouraging students' independent reading activities, and promoting family reading traditions. The annotation outlines ways to achieve students' personal development, critical thinking, and national identity awareness through the study of the native language and literature.

Keywords: native language and literature, student interest, methodological problems, interactive methods, reading culture, teaching quality, secondary education, cultural heritage, personal development, national values.

Аннотация: Предметы родного языка и литературы играют важную роль не только в передаче языковых знаний, но и в формировании национальных ценностей, культурного наследия и эстетического мировоззрения. Однако в современную эпоху повышение интереса учащихся к этим предметам в учреждениях среднего образования остаётся одной из актуальных проблем. В данной статье анализируются факторы, снижающие интерес к родному языку и литературе, такие как недостаточная интерактивность методов обучения, несоответствие учебных программ современным требованиям, падение культуры чтения

среди учеников и возрастающая зависимость молодежи от электронных информационных источников на фоне технологического прогресса. Также освещается влияние уровня профессионального мастерства преподавателей и их применения современных методов обучения на данный процесс. В качестве решения предлагаются использование интерактивных методов обучения, организация литературных конкурсов и дебатов, стимулирование самостоятельной читательской активности учащихся и развитие семейных традиций чтения. В аннотации указаны пути развития личностного роста учеников, их мышления и осознания национальной идентичности через изучение родного языка и литературы.

Ключевые слова: родной язык и литература, интерес учеников, методические проблемы, интерактивные методы, культура чтения, качество обучения, среднее образование, культурное наследие, личностное развитие, национальные ценности.

Bugungi kunda kelib, fan va texnikaning jadal rivojlanishi natijasida yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash sohasida yangi sifat o‘zgarishlarini vujudga keltirish zaruriyati paydo bo‘ldi. Bu hol malaka oshirish ta‘limini modernizatsiyalash, o‘qituvchilarning intellektual salohiyatni takomillashtirish masalasini yanada dolzarblashtirmoqda. Uzluksiz ta‘lim tizimining muhim bo‘g‘ini sanalmish malaka oshirish hududiy markazlari faoliyatini o‘rganish malaka oshirish jarayonida amalga oshirilishi lozim bo‘lgan bir qancha vazifalar mavjudligini ko‘rsatmoqda. Ijtimoiy hayotning turli sohalarida, xususan, xalq ta‘limi tizimida faoliyat yuritayotgan ona tili va adabiyot mutaxassisleri kasbiy bilimlarini mudom oshirib borishlari, sohadagi o‘zgarishlarni tez ilg‘ashlari, ular bilan yaqindan tanishish asosida bilimlarini boyitib borish davr talabidir. O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta‘kidlaganidek, «Toki hayot davom etar ekan, ta‘lim ham, tarbiya ham zamon o‘rtaga qo‘yayotgan yangi-yangi talablarga ko‘ra mustaqil ravishda o‘zgarib-yangilanib boraveradi»¹⁶³ Xalq ta‘limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazlari kurs tinglovchilariga ona tili va adabiyot darslarini o‘tishda qo‘l keladigan bilimlarni beribgina qolmay, mustaqil izlanishga yo‘naltirilgan metodik yordam ko‘rsatish ham joizligi tobora ayonlashib bormoqda. Ona tili va adabiyot o‘qituvchisini metodik tayyorlash texnologiyasi jiddiy takomillashtirishga muhtoj. Ya‘ni ta‘lim tizimi, birinchi navbatda, zamon talablariga mos holda yo‘lga qo‘yilishi lozim. Umumiy o‘rta ta‘lim maktabi ona tili va adabiyot o‘qituvchilari malakasini oshirishning hozirgi holatini tahlil qilish shuni ko‘rsatmoqdaki, malaka oshirishda o‘qituvchi saviyasi aniq hisobga olinmaydi, balki guruhdagi barcha tinglovchilarga o‘rtacha umumlashgan holda yondashiladi. Kursdagi mashg‘ulotlar o‘qituvchiga ma‘lum bilimlarini takrorlash va qisman yangi bilimlar berishdangina iborat. O‘qituvchilar har 5 yilda kamida bir marta malaka oshirishadi. Avvalgi kursda olgan bilimlarning besh yildan keyingina boyitilishi esa ta‘lim beruvchini ham, ta‘lim oluvchini ham qiynab qo‘yadi. Chunki o‘qituvchi o‘z ustida muntazam ishlamagan bo‘ladi, ba‘zi hollarda esa ular o‘zlashtiriladigan zarur axborotlarga ega bo‘lmaydilar. Bu muammoni hal qilish uchun ona tili va adabiyot o‘qituvchilari malakasini oshirish jarayonida ularning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan texnologiyalarni takomillashtirish darkor. Zamonaviy sharoitda malaka oshirish sohaga doir yutuqlar va innovatsion texnologiyalarni o‘zlashtirish, shu asosda kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarni takomillashtirib, yangilashnigina nazarda tutmaydi. Ijtimoiy taraqqiyot, ta‘lim islohoti o‘qituvchilar malakasini oshirish va qayta tayyorlashni yangi metodologik asosda tashkil etish, eng avvalo, o‘qituvchilarda takomillashishga ichki ehtiyoj, ya‘ni kasbiy va ma‘naviy qiziqishni tashqi ta‘sir imkoniyatlari bilan o‘zaro uyg‘unlashtirish, insonning o‘z-o‘zini anglashi asosida tashkil etishni lozim, deb biladi.¹⁶⁴ Uzluksiz ta‘lim tizimida yosh avlodni o‘qitish va tarbiyalash kabi serqirra vazifani faqat malakali o‘qituvchi muvaffaqiyatli amalga oshirishi mumkin. Pedagog qiyofasida barkamol shaxs va malakali mutaxassisga xos bo‘lgan barcha sifatlar o‘z aksini topa olishi zarur. Mazkur sifatning namoyon bo‘lishi muayyan

¹⁶³ Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi. –Toshkent: Sharq, 1999. – 45b

¹⁶⁴ Rajabova S.F. Kasb-hunar kolleji o‘qituvchisining kasbiy mahoratini oshirishning tashkiliy-pedagogik asoslari (Malaka oshirish jarayonida): Ped. fan. nom. . dis. – Toshkent: O‘MKHTTKMO va UQTI, 2004. –5b

o‘qituvchining kasbiy tayyorgarlik darajasiga egaligini ko‘rsatadi .¹⁶⁵ Soha mutaxassislar fikriga ko‘ra, o‘qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishi o‘z shaxsida mavjud imkoniyatlarni ro‘yobga chiqarish demakdir. Jumladan, J.Tolipova¹⁶⁶ tayyorgarlik inson faoliyatining shakli bo‘lib, u umumiy faoliyat tizimining tarkibiga kirishi, ilmiy-metodik tayyorgarlik kasbiy tayyorgarlikning muhim tarkibiy qismi ekanligini ta’kidlab, «u talabalarning ilmiy- nazariy, pedagogik-psixologik tayyorgarligi, ijodiy va ijtimoiy faolligi, g‘oyaviy-siyosiy, ma’naviy-axloqiy yetukligi bilan uzviy bog‘langan» degan fikrni ilgari suradi. Pedagog olim N.Muslimov¹⁶⁷ ijodkorlik kasbiy faoliyatni loyihalashga bo‘lgan obyektiv ehtiyojdir, deb hisoblaydi. Olimning ta’kidlashicha, o‘qituvchi kasbiy tayyorgarlik jarayonini individual loyihalash kasbiy- pedagogik ta’limning yetakchi mezon bo‘lib qolgan. Professor o‘z tadqiqotida o‘qituvchi kasbiy shakllanishi natijasini anglatuvchi yangi tushuncha – «kasbiy-pedagogik o‘ziga xoslik»ning yuzaga kelishi hamda rivojlanishi to‘g‘risida so‘z yuritib, «rivojlanish» va «shakllanish» tushunchalari ma’no jihatdan bir-biriga yaqin bo‘lsa-da, e’tibor jarayonga emas, balki natijaga qaratilishini alohida ta’kidlaydi. Bizningcha, bu tushunchalar o‘z mohiyati va ma’nosiga ko‘ra biri ikkinchisini taqozo etuvchi kategoriyalardir. X.Abdukarimovning qarashlari kasbiy layoqatni to‘laqonli aks ettirishga oiddir. Biror faoliyatni muntazam tashkil etish shaxsda muayyan ko‘nikmalarni hosil qiladi. Ko‘nikmalar faoliyatni izchil davom ettirish jarayonida malakalarga aylanadi. Shakllangan malaka esa shaxs faoliyatining tezkor, sifatli hamda samarali bo‘lishini ta’minlaydi. Ishda samaradorlikka erishish kishini qanchalik qiziqtirsa, kasbiy faoliyatida shunchalik yuqori malakali bo‘ladi. Shu bois kasbiy malakaga ega bo‘lish, nafaqat, ijtimoiy, balki shaxsiy ahamiyatga ham egadir. Avvalo, maxsus bilim, so‘ng uzoq vaqt uzluksiz takrorlanadigan mashqlar orqali egallanadigan tajriba va ko‘nikmalarni aql-idrok chig‘irig‘idan o‘tkazib, jamlashtirish malaka hisoblanadi. Bizningcha, kasbiy tayyorgarlik – ta’lim beruvchining muayyan pedagogik maqsadni amalga oshirishgacha bo‘lgan mavjud ilmiy- metodik bilimlari, ko‘nikmalarini amaliyotga tatbiq etishini nazarda tutadigan pedagogik jarayon. Xususan, ona tili va adabiyot o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi uning filologik bilimlarga egaligi, badiiy ijodkorligi, nutqiy mahoratini namoyon etish shakli bo‘lib, mashg‘ulotni pedagogik jihatdan yuqori saviyada, belgilangan me’yoriy talablar doirasida tashkil eta bilishidir. Zotan, kasbiy faoliyat va maktabdagi ta’lim-tarbiya ishining yuqori saviyada olib borilishi o‘qituvchi mahorati bilan birga uning quyidagi fazilatlariga egaligiga bog‘liq:

– kuchli tafakkur, teran ong, serqirra intellektual salohiyat egasi bo‘lish, o‘z mutaxassisligini sevish;

– e’tiqod, imon, axloqi va odamlarga mehri bilan yoshlarga o‘rnak bo‘lish;

– o‘z sohasini yaxshi ko‘rishi, iste’dodga egaligi, tuyg‘ularini boshqara olishi, o‘zgalarni tushunishi va bolajon bo‘lishi;

– tashqi ko‘rinish, kiyinish, so‘zlashuvda pedagogik odob va madaniyatdan og‘ishmaslik;

– auditoriyani to‘la nazorat qilish, bir xil mehr ko‘rsatish va kuchli pedagogik mahoratli bo‘lishi;

– nutqi boy, kinoya va kibr-havosiz so‘zlashi;

– obro‘ orttira olish, ilmiy-ma’rifiy saviyasi va pedagogik mahorati bilan shogirdlariga o‘rnak bo‘lishi zarur.

Bugungi jamiyatda «...axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi so‘nggi yutuqlarni o‘zlashtirish bilan birga, yoshlarning kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirish, aholining kitobxonlik

ko‘nikmasini yanada yuksaltirish, milliy adabiyotimiz va jahon adabiyotining eng yaxshi namunalarini Internet tarmoqlariga joylashtirish va ularni keng targ‘ib qilish ishlariga alohida e’tibor qaratish» [162] zarurati ham mavjud. Ushbu vazifalar esa kadrlar malakasini oshirish va

¹⁶⁵ Mardonov Sh.Q. Yangi ta’limiy qadriyatlar asosida pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish. – Toshkent: Fan, 2006. – 26b

¹⁶⁶ Tolipova J. Biologiya o‘qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligi darajasini orttirish nazariyasi va amaliyoti: Ped. fan. dok. ... dis. avtoref. – T.: TDPU, 2006. – B.93

¹⁶⁷ Muslimov N.A. Kasb ta’limi o‘qituvchisini kasbiy shakllanishining nazariy-metodik asoslari: Ped.fan.dok. dis. – Toshkent: O‘MKHTTKMO va UQTI, 2006. – 40-45b

ularni qayta tayyorlash muassasalarida ham amalga oshirilishi ko‘zda tutiladi. Pedagog kadrlar malakasini oshirish tizimining tarkibiy qismlari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

- 1) o‘qituvchilar malakasini oshirishning maqsad va vazifalari;
- 2) malaka oshirish mazmuni;
- 3) tinglovchilar nufuzi;
- 4) malaka oshirish tizimining moddiy-texnika negizi (binolar, ularning jihozlari, o‘quv qurollari, vositalari, shart-sharoitlari);
- 5) tizimning mablag‘ bilan ta‘minlanishi;
- 6) malaka oshirishni tashkil etuvchi shaxslar (kabinet mudirlari, metodistlar, professor-o‘qituvchilar);
- 7) malaka oshirishga yo‘naltirilgan faoliyatni rejalashtirish, uni tashkil etish va boshqarish;
- 8) tizimni takomillashtirishga doir ilmiy tadqiqotlar.

Tizimdagi har bir komponent vazifa, mazmun va mohiyatiga ko‘ra o‘zaro munosabatga kirishib, umumiy jarayonning muvaffaqiyatini ta‘minlaydi. Ko‘rinib turibdiki, malaka oshirish tizimida tinglovchilarning shaxsiy mas‘ulligini oshirish bosh va asosiy masaladir. Ixtisoslik fanlarining nazariy asoslarini chuqur o‘zlashtirgan, yuqori darajadagi kasbiy ko‘nikma va malakaga ega bo‘lgan, yuksak ma‘naviy-axloqiy sifatlarni o‘zida mujassam etgan, yangilangan Davlat ta‘lim standartlari va modernizatsiya qilingan,

optimallashtirilgan, uzviylashtirilgan o‘quv dasturlari va darsliklar bilan tanishib, ularni ta‘lim jarayoniga o‘z vaqtida tatbiq etadigan o‘qituvchilar milliy ta‘lim tizimimiz rivojlanishining asoschilari hisoblanadi. Zero, o‘z vaqtida targ‘ib etilmagan yangilik eskilikka aylanadi. Malaka oshirish tizimida zamonaviy ta‘limning o‘qituvchi (pedagog) va o‘quvchilar hamkorligiga asoslanishi, o‘quvchilarning mustaqil ta‘lim olish imkoniga ega bo‘lishini nazarda tutish muhim sanaladi. Bunday natijaga ta‘lim jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali ega bo‘lish mumkin. Ta‘lim jarayonini yangicha – texnologik yondashuv asosida tashkil etish uchun esa, avvalo, o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini hisobga olish, malaka oshirish tizimini takomillashtirish, izchillikka alohida e‘tibor qaratish zarur. Shuningdek, «...bo‘lg‘usi o‘qituvchi o‘z pedagogik faoliyatiga didaktik jihatdan qayta ishlov bera olishi va uni tahlil qila bilishi; ... natijalarni boshqara olishi va ularga baho bera bilishi; mavjud pedagogik hodisalarni, shuningdek, professional ta‘limning ijobiy xorij tajribasini tahlil qila olishi darkor. Psixologik-pedagogik fanlar tarkibi va mazmuniga bo‘ljak pedagogning innovatsion imkoniyatlarini kengaytiruvchi tadqiqotchilik pedagogik faoliyatining metodologik bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish vazifalari singdirilgan bo‘lmog‘i lozim»¹⁶⁸

Xulosa

O‘rta ta‘lim muassasalarida ona tili va adabiyot faniga qiziqishni oshirish masalasi bugungi ta‘lim tizimining dolzarb muammolaridan biridir. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy dars metodikalarining yetarli darajada interaktiv emasligi, o‘quv dasturlarining zamon talablariga mos emasligi, shuningdek, o‘quvchilarning kitobxonlik madaniyatining pasayishi va texnologik vositalarga haddan tashqari qaram bo‘lib qolishi ushbu qiyinchiliklarning asosiy omillaridan sanaladi. Muammoni hal etish uchun o‘qitish jarayonida interaktiv va innovatsion metodlardan keng foydalanish, adabiy musobaqalar, bahs-munozaralar tashkil etish va o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rag‘batlantirish lozim. Shuningdek, oilada kitob o‘qish an‘analarini rivojlantirish ham o‘quvchilarda til va adabiyotga bo‘lgan qiziqishni oshirishda muhim o‘rin tutadi. Ona tili va adabiyot fanining samarali o‘qitilishi natijasida o‘quvchilarning nafaqat nutqiy va adabiy salohiyati, balki milliy o‘zlik va ma‘naviy qadriyatlarga bo‘lgan hurmati ham yuksaladi. Shu boisdan, o‘rta ta‘lim tizimida ona tili va adabiyot fanlariga bo‘lgan e‘tiborni kuchaytirish, yangicha metodlar asosida dars berish va o‘quvchilarni motivatsiyalash muhim strategik vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

¹⁶⁸ Шарифбаева Х.Я. Педагогические условия совершенствования подготовки преподавателей профессиональных колледжей (на основе сравнительных исследований): Автореф.дис...канд. пед. наук.–Т.: 2005.–4б.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi. –Toshkent: Sharq, 1999. – 45b
2. Muslimov N.A. Kasb ta’limi o‘qituvchisini kasbiy shakllanishining nazariy-metodik asoslari: Ped.fan.dok. dis. – Toshkent: O‘MKHTTKMO va UQTI, 2006. – 40-45b
3. Rajabova S.F. Kasb-hunar kolleji o‘qituvchisining kasbiy mahoratini oshirishning tashkiliy-pedagogik asoslari (Malaka oshirish jarayonida): Ped. fan. nom. . dis. – Toshkent: O‘MKHTTKMO va UQTI, 2004. –5b
4. Mardonov Sh.Q. Yangi ta’limiy qadriyatlar asosida pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish. – Toshkent: Fan, 2006. – 26b
5. Tolipova J. Biologiya o‘qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligi darajasini orttirish nazariyasi va amaliyoti: Ped. fan. dok. ... dis. avtoref. – T.: TDPU, 2006. – B.93
6. Шарифбаева Х.Я. Педагогические условия совершенствования подготовки преподавателей профессиональных колледжей (на основе сравнительных исследований): Автореф.дис....канд. пед. наук.–Т.: 2005.–4б.